

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 12 Nº 2
Julio-Diciembre 2022

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENCIA DEL ENTEROPARÁSITO *URBANORUM* SPP. EN MENOR DE 15 AÑOS, EN MILAGRO, GUAYAS, ECUADOR

(Presence of the enteroparasite *Urbanorum* spp. in children under 15 years of age, in Milagro, Guayas, Ecuador)

Lizan Ayol Pérez

lizanayolperez@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0002-9470-5620>

RESUMEN

El *Urbanorum* spp es un enteroparásito que se viene anunciando por varios investigadores desde 1991, tanto en adultos como en niños con síndromes intestinales, que hasta los momentos actuales no se le ha dado importancia. Se estableció la presencia del *Urbanorum* spp. en los intestinos de niños menores de 15 años de edad, en la población de la ciudad de Milagro, Guayas, Ecuador. Fue una Investigación con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de campo, descriptivo, de corte transversal, se observó al microscopio óptico en 10X y 40X por el método directo. Se obtuvo muestras de heces de los primeros 6 niños de una población de 50 niños de la Parroquia Mariscal Sucre perteneciente al cantón Milagro, por medio de examen parasitológico directo con solución salina fisiológica en el sitio de recolección de la muestra; logrando verificar y determinar la presencia del microorganismo con estructura y morfología del *Urbanorum* spp. en las muestras heces examinadas de un niño de 8 años, heces líquidas, sin moco, ni sangre. La presencia corrobora su existencia con la morfología y estructura descrita por otros investigadores de varios países; la existencia de la relación con ciertos determinantes de salud proximales y distales se relaciona el factor socioeconómico bajo, sin alcantarillado, ni agua potable, eliminación de excretas, que ayudan a su presentación intestinal.

Palabras clave: Presencia; enteroparásito, *Urbanorum* spp.

ABSTRACT

Urbanorum spp is an enteroparasite whose presence has been announced by several researchers since 1991, both in adults and children with intes-

nal syndromes, which until now has not been given importance. The presence of *Urbanorum* spp. in the intestines of children under 15 years of age, in the population of the city of Milagro, Guayas, Ecuador. It is an investigation with a quantitative approach, non-experimental, field, descriptive, cross-sectional design, it was demonstrated under the optical microscope at 10X and 40X by the direct method. Stool samples were obtained from the first 6 children of a population of 50 children from the Mariscal Sucre Parish belonging to the Milagro canton, through direct parasitological examination with physiological saline solution at the sample collection site; managing to verify and determine the presence of the microorganism with structure and morphology of *Urbanorum* spp. in the stool samples examined from an 8-year-old boy, liquid stools, without mucus or blood. The presence corroborates its existence with the morphology and structure described by other researchers from various countries; the existence of the relationship with certain proximal and distal health determinants is related to the low socioeconomic factor, without sewerage, or drinking water, elimination of excreta, which help their intestinal presentation.

Keywords: Presence; enteroparasite, *Urbanorum* spp.

Recibido: 04-03-2022 Aceptado: 15 -05-2022

INTRODUCCIÓN

El *Urbanorum* spp. fue descrito por Francisco Tirado Santamaría científico de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia, en muestra de heces de pacientes del Centro de Salud de Barran-

cabermeja y Bucaramanga, presentaron diarrea acuosa y dolor abdominal en 1994; en 1996 en 143 muestras de heces fecales de pacientes del mismo centro menciona al *Urbanorum* spp. en el 13,98%; en otro estudio analizaron 14000 muestras entre el año 1997 y 1998, con una prevalencia del 10% (Rivero de Rodríguez, 2016);(Mirano Villafuerte et al., 2016);(Diaz, 2017);(De Aguiar & Alves, 2018)(Lopez & Nunes, 2019);(Kruger, 2020); (Langoni De Freitas, Guilherme; Padilla Lorenzetti, 2021).

El *Urbanorum* spp. en exámenes parasitológicos de heces de seres humanos, los pacientes presentan cuadros clínicos de diarrea y cólicos abdominales, descripción epidemiológica idéntica a otros agentes enteroparásitos que son más populares en países en vías de desarrollo (Rivero de Rodríguez, 2016);(Mirano Villafuerte et al., 2016);(Diaz, 2017);(De Aguiar & Alves, 2018)(Lopez & Nunes, 2019);(Kruger, 2020); (Langoni De Freitas, Guilherme; Padilla Lorenzetti, 2021).

Para, Mirano Villafuerte et al., (2016) investigaron el "*Urbanorum* spp en el Perú, de una mujer de 67 años de edad procedente de San Juan de Lurigancho en Lima Perú, que acudió a consulta externa de medicina general del Hospital Aurelio Díaz Ufano y Peral, refiriendo que durante 9 meses venía presentando dolor abdominal y dispepsia.

El caso, una paciente delgada de 41 años, que pesaba de 55 a 60 kg "First Report in Brazil", que asistió al Laboratorio Central Municipal de Buriti, en Maranhão, Brasil. (Leão et al., 2018); en Brazil (Kruger, 2020) presenta un caso de paciente masculino de 56 años de edad, diabético no insulinodependiente, que reside en el Municipio de San José de los Pinhais, área urbana, con cuadro clínico de cólico abdominal en hipocondrio izquierdo, tenesmo, deposiciones diarreicas con moco y sangre, pérdida de peso, agricultor, abdomen flácido, en el examen de parasitología fecal se encuentra positivo para *Urbanorum* spp.

La prevalencia del *Urbanorum* spp, no solo es en adultos, también en niños, producto de factores predisponentes; los factores socioeconómicos en países en desarrollo, de áreas sin servicios básicos de alcantarillado y agua potable (Pintado-Castro, Merlly; Sandoval-Rios, 2018); así mismo, menciona (Jacinto et al., 2012) en otro estudio de prevalencia de enteroparásitos en preescolares y escolares evidenciando al *Urbanorum* spp.; la presencia de este enteroparásito es al igual que el resto de parásitos intestinales, dependientes de factores socioeconómicos, de servicios básicos como alcantarillado y agua potable.

La importancia de reconocer la presencia de este enteroparásito llamado *Urbanorum* spp., es que no se ha tomado en cuenta en los estudios parasitológicos en heces fecales humanas, que generalmente se lo menciona como un glóbulo de grasa o células grasa (Rivero de Rodríguez, 2016); que no se le ha relacionado con los factores de riesgo, tampoco con los síndromes intestinales, además, de presentarse junto a los otros enteroparásitos; las miradas se dirigen a los conocidos, pero a éste se lo ve pero no se lo menciona en ningún reporte de examen coproparasitario.

En base a los documentos científicos mencionados y como una parte del proyecto del doctorado en Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia; esta investigación tiene como objetivo establecer la presencia del *Urbanorum* spp. en los intestinos de niños menores de 15 años de edad, en la población de la ciudad de Milagro de la provincia del Guayas de Ecuador. Se trata de reconocer y determinar la presencia del *Urbanorum* spp. en niños con más estudios sobre la prevalencia, cuadro clínico, epidemiología; verificar el entorno en el que se presenta, demostrar su presencia y dar a conocer al mundo científico sobre este enteroparásito, que se debe tomar por estar produciendo síndromes clínicos del aparato digestivo en niños.

Conocido es que, en este grupo etéreo es donde más existe la prevalencia de la enteroparasitosis y que uno de ellos es la presencia de este microorganismo., demostrando que se detectó mediante microscopía óptica, la presencia del *Urbanorum* spp. en las muestras de heces recolectadas de un niño menor de 15 años, en ciudad de Milagro provincia del Guayas de Ecuador con la sintomatología y factores de riesgo similar a las investigaciones científicas mencionadas anteriormente.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo con un diseño no experimental, de campo, descriptivo y de corte transversal. Se revisaron las primeras 6 muestras de heces de los primeros 6 niños de una población de 50 niños, Parroquia Mariscal Sucre perteneciente al cantón Milagro, de la provincia del Guayas de Ecuador, todo esto previo al consentimiento informado con los padres. Se realizó examen parasitológico directo en solución salina fisiológica, procedimiento para reconocer trofozoitos de protozoos y otros estadios de protozoos y helmintos (Girard de Kaminsky, 2014).

Las heces frescas recolectadas en recipientes de plástico de boca ancha con tapadera y correctamente etiquetado con la identificación del paciente. Para examinar la muestra de heces, se utilizó un aplicador de madera, y en caso que ésta fuera líquida, se empleó una pipeta Pasteur del fondo del frasco y se colocó en el portaobjetos. Con ayuda de otra pipeta se colocó una gota de suero fisiológico, se mezcló con un palillo, y se cubrió con el cubre objetos. La observación se realizó, al microscopio con aumentos de 10x y 40X. Todo se anotó en una ficha para el examen coproparasitario y la ficha sociodemográfica y clínica del participante.

RESULTADOS

Los datos sociodemográficos del niño de 8 años, proviene de una zona rural Parroquia Mariscal Sucre; sin servicios de alcantarillado, agua y drenaje, con una variable de consumo de agua entubada potabilizada, lavado de manos, eliminación de excretas, baño, nivel socioeconómico bajo. Clínicamente la madre refiere dolor abdominal tipo cólico en el abdomen, de mayor intensidad en el hipogastrio, presenta heces semilíquidas, sin moco, sin sangre,

Las heces frescas se recolectaron en recipientes de plástico de boca ancha con tapadera etiquetado con la identificación del participante. La muestra de heces se tomó con una pipeta de Pasteur del fondo del recipiente y se colocó en el portaobjetos; con otra pipeta se adicionó una gota de suero fisiológico, se mezcló con un palillo y se tapó con el cubre objetos. Se colocó en la platina del microscopio y se observó con el aumento de 10X y 40X.

Figura 1. *Urbanorum* spp en solución salina visto al microscopio óptico con aumento a 10X. (2020)

La observación de la muestra a 10X, reveló varias estructuras redondeadas con una corteza algo arrugada en unas y lisa en otras.

Figura 2. *Urbanorum* spp. en solución salina visto al microscopio óptico con aumento a 40X. (2020)

La muestra se observó al microscopio óptico con aumento de 40X, y se mostraron estructuras redondeadas amarillo pálido, con una corteza algo deprimida o arrugada, con un poro por donde emite prolongaciones del tipo pseudópodos. La muestra se observó, luego de teñirse con Lugol, al microscopio con el aumento de 40X.

Figura 3. *Urbanorum* spp. en lugol visto al microscopio óptico con aumento a 40X. (2020)

DISCUSIÓN

El presente estudio muestra la presencia del enteroparásito *Urbanorum* spp. en niño de 8 años de edad, que aún depende de sus padres para su higiene personal, autocuidado, la transmisión por el agua de consumo pese a estar supuestamente clorada; es uno de los factores por el que aumenta su presencia, con una similitud en el trabajo realizado por (Morales Del Pino, 2016) en el estudio de la parasitosis intestinal en preescolares y escolares, atendidos en el centro médico de salud de Celendín, Cajamarca-Perú, donde predominó el multiparasitismo, evidenciándose un 20,8% en 20 niños de 96 del estudio la presencia del *Urbanorum* spp. con la misma sintomatología y factores idénticos, además, de ser una localidad de clima cálido y húmedo similar a la parroquia Mariscal Sucre, perteneciente a Milagro provincia del Guayas, Ecuador.

La prevalencia del *Urbanorum* spp. no solo es en adultos, también en niños, producto de factores predisponentes; los factores socioeconómicos en países en desarrollo, de áreas sin servicios básicos de alcantarillado y agua potable como lo manifiesta es su estudio (Pintado-Castro, Merlly; Sandoval-Rios, 2018) sobre “Factores socioeconómicos y parasitosis intestinal en niños menores de 5 años del centro poblado Villa Monte Castillo – Catacaos Piura, 2018”.

Se presenta el cuadro clínico del niño de 8 años con dolor abdominal tipo cólico con intensidad en hipogastrio, heces semilíquidas, sin moco, sin sangre; con una similitud en estudios donde los pacientes presentan cuadros clínicos de diarrea y cólicos abdominales, descripción idéntica a otros agentes enteroparásitos que son más populares en países en vías de desarrollo, según, (Rivero de Rodríguez, 2016);(Mirano Villafuerte et al., 2016);(Diaz, 2017);(de Aguiar & Alves, 2018)(Lopez & Nunes, 2019);(Kruger, 2020); (Langoni De Freitas, Guilherme; Padilla Lorenzetti, 2021); .

CONCLUSIONES

Se determinó la presencia del enteroparásito *Urbanorum* spp. en los intestinos de un niño de 8 años de edad en la parroquia rural de Mariscal Sucre perteneciente a la ciudad de Milagro, provincia del Guayas, Ecuador, por medio del examen directo de muestra de heces recogida en el sitio donde vive y observada en el sitio por microscopía óptica, este trabajo forma parte del proyecto del doctorado en Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.

Los determinantes de la salud o factores predisponentes causales para la presencia del *Urbanorum* spp. en el intestino del menor de 15 años, es el nivel socioeconómico bajo, con la falta de servicios básicos como el alcantarillado, agua potable, eliminación de excretas y factores individuales como el lavado de manos, beber agua entubada.

El cuadro clínico que se relaciona con la presencia del enteroparásito *Urbanorum* spp. en los intestinos de un niño de 8 años en la parroquia rural de Mariscal Sucre, es el dolor abdominal tipo cólico con mayor intensidad en hipogastrio, con la presencia de heces semilíquidas, sin moco, sin sangre; cuadro clínico médico que se asocia con las parasitosis en niños, típico de estas infecciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- De Aguiar, R. P. S., & Alves, L. L. (2018). *Urbanorum* Spp: First Report in Brazil. *The American journal of case reports*, 19, 486–490. <https://doi.org/10.12659/ajcr.908653>
- Diaz, H. S. (2017). “Urbanorum spp.”: CONTROVERSIA DE SU CONDICIÓN BIOLÓGICA Y ACEPTACIÓN COMO NUEVO PARÁSITO INTESTINAL. *Revista Experiencia en Medicina Del Hospital Regional Lambayeque*, 3(1), 3–4. <http://www.rem.hrlamb.gob.pe/index.php/REM/article/download/73/68>
- Girard de Kaminsky, R. (2014). Manual de parasitología: técnicas para laboratorio de APS y para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas desatendidas. En O. OPS (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling: Vol. tercera ed* (Tercera, Número 3). OPS, OMS, AHPA, UNAH, ACIDI. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Jacinto, E., Aponte, E., & Arrunátegui-Correa, V. (2012). Prevalencia de parásitos intestinales en niños de diferentes niveles de educación del distrito de San Marcos, Ancash, Perú. Prevalence of intestinal parasites in children of different levels of education in the San Marcos district of Ancash, Peru. *Rev Med Hered. Rev Med Hered*, 23(23), 235–239. <http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v23n4/v23n4ao3.pdf>
- Kruger, E. M. M. (2020). *Urbanorum* spp: novo parasita no Brasil. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, 15(42), 2157–2157. [https://doi.org/10.5712/rbmfc15\(42\)2157](https://doi.org/10.5712/rbmfc15(42)2157)
- Langoni De Freitas, Guilherme; Padilla Lorenzetti, A. (2021). *Parasitología Humana y Veterinaria* (E. Pasteur (ed.); 2da edició, Número July). Editora Pasteur. <https://doi.org/https://doi.org/10.293277540110>

- Leão, F. M. D., Siniauskas, A., Corbucci, R., & Kiffer, C. R. V. (2018). URBANORUM SPP NO BRASIL: ESTAMOS DIANTE DE UMA NOVA PARASITOSE EPIDÊMICA? *Brazilian Journal of Infectious Diseases*, 22(S 1), 124–125. <https://doi.org/10.1016/j.bjid.2018.10.238>
- Lopez, J. C. B., & Nunes, L. D. S. (2019). URBANORUM SPP: SEGUNDO RELATO DE CASO NO BRASIL. *Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão*, 10(1). <http://seer.unipampa.edu.br/index.php/siepe/article/view/39078/23894>
- Mirano Villafuerte, R. I., Zapata Collado, L. A., & Náquira Velarde, C. (2016). Urbanorum spp. en el Perú. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33(3), 593. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2351>
- Morales Del Pino, J. (2016). Parasitosis intestinal en preescolares y escolares atendidos en el centro médico. *Horizonte Médico*, 16(3), 35–42. <https://doi.org/10.12659/AJCR.908653>
- Pintado-Castro, Merlly; Sandoval-Rios, S. (2018). *FACTORES SOCIOECONOMICOS Y PARASITOSIS INTESTINAL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DEL CENTRO POBLADO VILLA MONTE CASTILLO – CATACAOS PIURA, 2018* [Universidad Nacional del Callao]. http://repositorio.unac.edu.pe/bitstream/handle/UNAC/3794/PINTADO_Y_SANDOVAL_TESIS2DAESP_2018.pdf?sequence=1
- Rivero de Rodríguez, Z. (2016). Es Urbanorum spp. un parásito? *Kasmera*, 44(1), 1–4. <http://www.scielo.org.ve/pdf/km/v44n1/art01.pdf>